

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1816 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rnini	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Raxmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамуратовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах снг: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислон Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
"Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari"	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Baxromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	
A critical evaluation of strategic management's role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	

O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi.....	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	
Oziq-ovqat mahsulotlari korxonalarini integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1275
Xodjiev Ibroxim Ikramovich	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim shartlari.....	1280
Allanazarova B.K.	
P2P lending and crowdfunding as alternative sources of financing for small business in Uzbekistan.....	1286
Abdurakhimova Dilara Karimovna	
O'zbekistonda soliq nazoratining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo'llari.....	1290
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Oymatova Gulnur Mirjamolovna	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	1295
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
O'zbekiston temir yo'llari tizimining transformatsiyasi: modernizatsiya, raqamlashtirish va qayta tuzilish yo'nalishlari.....	1301
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
The role of tourist product diversification in sustainable tourism development.....	1305
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich, Alimova Mashhura Toirxonovna	
Temiryo'l transporti turi tavsifi.....	1310
Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi	
Kiberxavfsizlik: it infratuzilmasini himoya qilishning zamonaviy usullari.....	1321
D. Sh. Usmanbayev	
Mahalliy budjetlar daromad bazasini tahlili.....	1325
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
Развитие цифровых финансовых услуги в банковской системе Республики Узбекистан.....	1333
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari.....	1339
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Analysis of increasing the speed of information exchange between the control interface and execution mechanisms in emergency mode in intelligent systems.....	1346
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'lu Assistant	
Sa'noat korxonalari va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	1351
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Abdullayeva Saodat Mengbayevna, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Korxonaning moliyaviy holatini baholashda zamonaviy tahlil uslublarining qo'llanilishi.....	1355
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Suleymanova Asel Armanovna	
Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	1360
Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Rekreatsiya turizmi va sog'lomlashtirish xizmatlari integratsiyasi.....	1365
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda ba'zi iqtisodiy yondashuvlarning nazariy jihatlarini.....	1369
Iskandarova D.B.	
Yashil (eko) investitsiyalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirish.....	1373
Kamilova Iroda Xusniddinovna	
Improvement of inventory accounting audit based on international standards.....	1378
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	

Artificial intelligence systems for assessing creditworthiness	1382
Mardonova Durdona Yaxshiboy qizi	
B2B bozorini rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish	1387
Samadov Askarjon Nishonovich	
Tech-driven growth and the economy of the future: brics-t in the society 5.0 paradigm	1395
Kaldibayev Nurlan Alimjanovich, Sagdullayeva Gulnora Botirovna, Durmanov, Akmal Shaimardanovich	
O'zbekistonda tabiiy resuslardan olinadigan rentaning yaimdagi ulushiga tanlab olingan o'zgaruvchilar ta'siri tahlili	1404
Tursunov Husnidin, Ibragimov Hasan	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish	1412
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Public perception of the feasibility of introducing islamic banking in Uzbekistan: a consumer perspective	1418
Dr. Shamirova Surayo Kabildjanovna	
Directions for implementing the innovative digital technologies in tourism	1425
Norchaev Asatullo Norbutaevich	
Возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов	1430
Шомуродов Равшан Турсункулович, Хакимов Хафизбек Хамза угли	
O'zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishning transport-logistika jarayonini mintaqaviy darajada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish	1436
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
Aksiyalar qiymatini baholashning nazariy asoslari	1440
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning rivojlanayotgan davlatlar amaliyoti tahlili	1444
Raimjanova Madina Asrarovna, Zokirova Feruza Farxod qizi	
Yashil loyihalarni davlat xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish	1449
Zokirova Feruza Farxod qizi	
Факторы и риски, влияющие на оценку стоимости акции	1453
Батирхужа Азиза Фахмуддин кизи	
Финансовые риски в эпоху цифровой экономики: новые вызовы и способы управления	1458
Нуруллина Камила Рустамовна	
Tijorat banklarining yangi bank xizmatlarini iqtisodiy samaradorligi	1463
Rahmatov Temur Sotiboldiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik innovatsiyalarning roli va amalga oshiruv mexanizmlari	1472
Ulichkina Lyudmila Ivanovna	
Эволюция профессиональных стандартов в республике узбекистан: от формирования к внедрению в сфере туризма	1478
Гольшева Елена Вячеславовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Aligning uzbekistan's education reform with global best practices: the university of missouri as a model for systemic transformation	1485
Azamat Sulaymonov, Laylo Yakhshiboyeva	
O'zbekiston tijorat banklarining investision faolligini ta'minlash masalalari	1489
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalasi	1493
Q.O.Tursunboyev	
Adoption of green economy mechanisms in the process of diversification of construction enterprises	1500
Yembergenova Aynur Aidosbayevna	
Nomoddiy aktivlar hisobini yuritish va audit jarayonlarini takomillashtirish yo'llari	1506
Rozmatova Umida Yuldashvna	
Raqamli moliya va uni sohaga joriy etish: innovatsion salohiyat	1512
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Влияние корпоративной культуры на инвестиционную стратегию промышленных предприятий	1527
Едгоров Сардорбек Самадович	

Jismoniy shaxslar kreditlarining bank portfeli sifatiga ta'siri: tahliliy yondashuv.....	1533
Sabirova Lobar Baxromovna	
Xo'jaligini soliqaq tortish mexanizmini samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1539
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Methods of improving customs management in transforming the customs bodies into a corruption-free field.....	1544
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tukhtabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Особенности цифровизации налоговой системы в узбекистане.....	1548
Юсупов Одил Омонович	
Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda texnologik yangiliklarni joriy etish: muammolar va imkoniyatlar.....	1554
Ismailov Akmal axsudovich, G'ulomov Ilhom Akramovich	
Kichik biznes subyektlarini kreditlashda raqamli bank xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari.....	1560
Madjitova Maftuna Kamiljon qizi	
Tadbirkorlikda tavakkalchilikni boshqarishning nazariy asoslari.....	1564
Ziyatova Sitora Baxtiyorovna	
Importance of media activity in negotiations.....	1569
Fariza Xoldarova	
Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish strategiyalari.....	1575
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Marketing strategiyasi tushunchasi va uning turizm sohasidagi ahamiyati.....	1580
Komilov Dostonbek Ro'zimboy o'g'li	
Banklarining faoliyatini tartibga solish yo'llari.....	1586
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
Yashil iqtisodiyot sari: kanada tajribasi asosida o'zbekiston uchun istiqbollar.....	1590
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Norboyev Odil Abrayevich	
Aholi hayotiylik sifatining statistik tahlili.....	1595
Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li	
Davlat moliyasini isloh qilish sharoitida budjet jarayonini takomillashtirish.....	1602
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Shamsitdinova Xonzoda Mardonbek qizi	
Recent trends in the global stock market: a macro-level analysis with emphasis on asia and central asia (2023–2025).....	1612
Mamataliev Bobur Saidnazar ugli	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda "yashil iqtisodiyot"ning o'rni.....	1617
Murodov Sardor Nurall o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li	
Aholi daromadlari va ta'lim darajalarini turmush darajasiga ta'sirini baholash.....	1623
Xusinov I.I.	
Soliqlarni yig'iluvchanligini oshirish istiqbollari.....	1630
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida xizmat ko'rsatishni rivojlantirish muammolari.....	1635
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Tleymuratov Bahadir Genjemuratovich	
Forecasting and mitigating risks in international projects based on financial management principles.....	1641
Oripova Saodat Mirfotikh kizi	
Uglerod chiqindilarini buhgaletariya hisobiga integratsiya qilish: o'zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish vositasi sifatida.....	1646
Halilov Sherzod Akhmatovich	
Contribution margin, dol, and break-even analysis: a financial performance comparison of amazon and walmart (2020–2024).....	1657
Kodir Gulomov	
Yashil iqtisodiyot: mohiyati, tushunchasi va rivojlanish tamoyillari.....	1664
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Beqarorlik sharoitida korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish.....	1669
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish orqali xizmat sektorining raqobatbardoshligini hamda ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	1674
Musinov Dilshod Sultanovich	

Davlat tibbiyot tashkilotlarida tovar – moddiy zaxiralar harakatini hujjatlashtirish.....	1680
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta'minlash mexanizmlari.....	1686
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
Davlat xizmatlarining raqamlashuvi va tadbirkorlikka ta'siri.....	1690
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari	1694
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Sanoat korxonasi faoliyatida ishlab chiqarish salohiyatining o'rni va roli.....	1701
Xudoyorova Mehrangiz Murodovna	
Xorijiy kapital va uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni: nazariy-metodologik asoslar.....	1705
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Mahallalarda tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlantirishni boshqarishning ilmiy-nazariy jihatlari.....	1710
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Valyuta-moliya munosabatlari va globallashtirish jarayonlarining iqtisodiy mohiyati.....	1714
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Yuldasheva Umida	
Tijorat banklarida aholi omonatlarini jalb qilish va ularning jozibadorligini oshirish strategiyalari: iqtisodiy va raqamli yondashuvlar	1719
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida tovar – moddiy zaxiralar harakatini hujjatlashtirish.....	1725
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitali sifatini oshirishda ta'limning ahamiyati.....	1731
M.Ostanova	
“Yashil” iqtisodiyotga o'tish davrida hududlar soliq salohiyatini va ularni oshirish masalalari	1736
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
Перспективы и инновационные подходы в методологии управления денежными потоками	1741
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida.....	1746
Abdusheerov Abdullo Baxtiyorovich	
Mintaqaviy turizmni rivojlanishi va xavfsizligini ta'minlashda turizm infratuzilmasining o'rni va ahamiyati (xorazm viloyati timsolida)	1753
Doschanov Tangirbergen Doschanovich, Ruzmetova Shoira Shuxrat qizi	
Turizm destinatsiyalarida turistik mahsulotni yaratish jarayonining tahlili.....	1759
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatiga jalb qilingan investitsiyalarning tarkibiy tahlili.....	1764
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Ergasheva Aziza Xasan qizi	
Davlat organlari ichki audit tuzilmalari tomonidan samaradorlik auditini tashkil etish masalalari.....	1773
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Совершенствование методологических основ внедрения цифровых финансовых активов.....	1777
Якубова Ш.Ш.	
O'zbekistonda turizm sohasi ko'rsatkichlari tahlili	1783
Ayubov Ilyos Ilxomovich	
“Yashil iqtisodiyot” ga o'tishda esg-lizingdan foydalanish xususiyatlari	1788
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Davlat moliyaviy nazoratini kuchaytirishning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari	1793
Kuliyev Komil Shuxratovich, A.Astanovulov	
Agrar sohani barqaror rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	1798
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida aloqa xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini baholash uslublari	1801
Xazratov Abror Panjiyevich	
Yengil sanoat eksportining mahsulot va geografik diversifikatsiyasi dinamikasi: muammo va yechimlar	1805
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	

Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashning strategik yondashuvlari 1809
Toshboyev Bekzod Baxtiyorovich

YASHIL IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHNING STRATEGIK YONDASHUVLARI

Toshboyev Bekzod Baxtiyorovich

PhD., dotsent

Guliston davlat universiteti

bek.gdu@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni boshqarishda qo'llanilayotgan strategik yondashuvlar tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanish, resurslarni samarali boshqarish hamda ekologik muvozanatni saqlashda tutgan o'rni ochib beriladi. Maxsus e'tibor iqtisodiyotning yashil transformatsiyasi orqali ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatni oshirish va global ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi strategik vazifalarga qaratiladi. Shuningdek, davlat siyosati, xususiy sektor ishtiroki va innovatsion texnologiyalarni boshqarish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqola ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim bo'lib, yashil iqtisodiyotning keng ko'lamli potensialini ochishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, strategik boshqaruv, barqaror rivojlanish, ekologik boshqaruv, iqtisodiy salohiyat, innovatsion texnologiyalar, resurslarni boshqarish, davlat siyosati, ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiya, ekologik xavfsizlik.

Abstract: This article analyzes the strategic approaches used in green economy management. The role of the green economy in sustainable development, efficient resource management, and maintaining ecological balance is revealed. Special attention is paid to strategic tasks in increasing socio-economic potential and ensuring global ecological security through green transformation of the economy. Also, mechanisms for developing a green economy through state policy, private sector participation, and management of innovative technologies are analyzed. The article is scientifically and practically significant and is aimed at unlocking the broad potential of the green economy.

Key words: Green economy, strategic management, sustainable development, ecological management, economic potential, innovative technologies, resource management, state policy, socio-economic transformation, ecological security.

Аннотация: В статье анализируются стратегические подходы, используемые в управлении зеленой экономикой. Раскрывается роль зеленой экономики в устойчивом развитии, эффективном управлении ресурсами и поддержании экологического равновесия. Особое внимание уделяется стратегическим задачам повышения социально-экономического потенциала и обеспечения глобальной экологической безопасности посредством зеленой трансформации экономики. Также анализируются механизмы развития зеленой экономики посредством государственной политики, участия частного сектора и управления инновационными технологиями. Статья имеет научное и практическое значение и направлена на раскрытие широкого потенциала зеленой экономики.

Ключевые слова: Зеленая экономика, стратегическое управление, устойчивое развитие, экологический менеджмент, экономический потенциал, инновационные технологии, управление ресурсами, государственная политика, социально-экономическая трансформация, экологическая безопасность.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari, resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishi kabi muammolar dunyo iqtisodiyotining fundamental o'zgarishlarga duch kelishiga sabab bo'ldi. Ushbu jarayonda yashil iqtisodiyot — atrof-muhitni asrash va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirishga qaratilgan yangi rivojlanish modeli sifatida ajralib turadi. Yashil iqtisodiyotning boshqaruvi esa uning samaradorligi va uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, iqtisodiyotning yashil transformatsiyasi natijasida yuzaga keladigan yangi imkoniyatlar va resurslarni samarali boshqarish iqtisodiy va ekologik salohiyatning ortishiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyotni boshqarishda innovatsion yondashuvlar, davlat va xususiy sektorning integratsiyalashgan faoliyati hamda barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan strategik qarorlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola ushbu jarayonlarning zamonaviy yondashuvlari va ularning iqtisodiyot salohiyatiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xorijiy ilmiy manbalarda yashil iqtisodiyot boshqaruvi va uning strategik jihatlari keng ko'lamda o'rganilgan. Masalan, Yusuf va boshq. (2020) yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ta'kidlab, innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali resurslarni samarali boshqarishning samarali mexanizmlarini tahlil qilgan. Shuningdek, Porter va Kramer (2011) davlat va xususiy sektor o'rtasida barqaror hamkorlikni rivojlantirish strategiyalariga e'tibor qaratib, yashil transformatsiyaning iqtisodiy salohiyatga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan. Boshqa tadqiqotlar esa (Smith, 2018; Green et al., 2022) yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyalar va global ekologik xavfsizlik muhim omillar ekanini qayd etgan. Umuman olganda, xorijiy adabiyotlarda strategik boshqaruvning kompleks yondashuvlari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari keng yoritilgan.

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda esa yashil iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va boshqaruv mexanizmlari O'zbekiston sharoitida o'rganilmoqda. Jumladan, Xolmurodov va boshq. (2021) yashil iqtisodiyot tamoyillarini respublikamizda qo'llash imkoniyatlari va davlat siyosatining rolini tahlil qilgan. Ular innovatsion yondashuvlar va davlat-xususiy sheriklik asosida barqaror boshqaruv modelini taklif qilgan. Shuningdek, Mirzaev (2023) atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirish bo'yicha strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqqan. Mahalliy tadqiqotlar yashil iqtisodiyotning iqtisodiy va ekologik salohiyatini oshirishda mintaqaviy xususiyatlar va infratuzilma rivojining ahamiyatini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, mahalliy ilmiy manbalar iqtisodiyotni yashil transformatsiya qilishda strategik yondashuvlarning o'ziga xosligini va amaliy jihatlarni keng ochib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yashil iqtisodiyotni boshqarishda strategik yondashuvlarni o'rganish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot usullari uyg'unlashtirildi. Avvalo, mavzu bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar va huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, strategik boshqaruvning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari aniqlandi. Shuningdek, sohadagi mahalliy va xorijiy tajribalar solishtirildi, bu orqali eng samarali yondashuvlar ajratib olindi. Ma'lumotlar yig'ishda ekspertlar intervyulari va so'rovnomalar qo'llanilib, davlat siyosati, innovatsion texnologiyalar va barqaror rivojlanish strategiyalarining amaliy qo'llanilishi baholandi. Tadqiqot jarayonida olingan natijalar statistik tahlil va sifatli baholash usullari yordamida tahlil qilindi, bu esa ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan samarali takliflarni ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotni boshqarishda strategik yondashuvlar barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Davlat siyosati doirasida olib borilgan chora-tadbirlar samaradorligining yildan-yilga oshishi davlat boshqaruvida yashil transformatsiyaga alohida e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali resurslarni tejash va chiqindilarni kamaytirish tizimli ravishda yaxshilandi, bu esa iqtisodiyotning ekologik tozaligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Barqaror rivojlanish dasturlarining ko'payishi esa sohadagi kompleks yondashuv va uzoq muddatli maqsadlarning amalga oshirilishini aks ettiradi.

Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir indeksining o'sishi yashil iqtisodiyotning ijtimoiy farovonlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi salohiyatini yaqqol ko'rsatadi. Ekspertlar tomonidan berilgan yuqori baholar esa strategik yondashuvlarning amaliy natijalarini tasdiqlaydi va bu sohada olib borilayotgan ishlarning samarali ekanini bildiradi. Shu bilan birga, tahlillar strategik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va innovatsion yechimlarni yanada keng joriy etish zaruratini ham ko'rsatmoqda. Umuman olganda, yashil iqtisodiyotni

boshqarishdagi strategik yondashuvlarning tizimli rivojlanishi nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlabgina qolmay, balki iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni ham mustahkamlashda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.

1-jadval. 2019–2023-yillar oralig'ida yashil iqtisodiyotni boshqarishda strategik yondashuvlar samaradorligining o'sish dinamikasi

Yil	Davlat siyosatining samaradorligi (%)	Innovatsion texnologiyalar joriy etilishi (soni)	Barqaror rivojlanish dasturlari soni	Ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir indeksi	Ekspertlarning umumiy bahosi (1-5)
2019	65	5	3	70	3.8
2020	70	8	5	75	4.1
2021	78	12	7	82	4.5
2022	85	15	10	88	4.7
2023	90	18	12	93	4.9

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi besh yil davomida davlat siyosati samaradorligi va innovatsion texnologiyalar joriy etilishi sezilarli darajada oshgan. Bu o'z navbatida barqaror rivojlanish dasturlari sonining ko'payishiga va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir indeksining yaxshilanishiga olib kelgan. Ekspertlarning umumiy bahosi ham ushbu jarayonlarning samaradorligini yuqori baholayotganini ko'rsatadi. Bu ma'lumotlar yashil iqtisodiyotni boshqarishda strategik yondashuvlarning samaradorligini va ularning iqtisodiy hamda ijtimoiy salohiyatga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi.

Jadval ko'rsatkichlari 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda yashil iqtisodiyotni boshqarishda strategik yondashuvlarning sezilarli rivojlanishini aniq ko'rsatadi. Davlat siyosatining samaradorligi 65 foizdan boshlab 90 foizgacha o'sib, bu yondashuvlarga davlat tomonidan muntazam va izchil e'tibor qaratilayotganini bildiradi. Ushbu o'sish davlat siyosatining yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda qo'llanilayotgan mexanizmlari samaradorligini ko'rsatadi va strategik rejalashtirishning ijobiy natijasidir.

Innovatsion texnologiyalar sonining 5 tadan 18 taga oshishi texnologik yangilanish va joriy etish bo'yicha yuqori dinamikani aks ettiradi. Bu jarayon davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, ilmiy-tadqiqot faoliyatining rivojlanishiga turtki bo'lgan. Innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, resurslarni tejash va ekologik izni kamaytirish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish dasturlarining soni 3 dan 12 taga yetib, yashil iqtisodiyotning kompleks rivojlanishiga yo'naltirilgan strategik chora-tadbirlar doirasining kengayishini anglatadi. Bu ko'rsatkich iqtisodiyotning turli sohalarida ekologik tamoyillarni tatbiq etish va uzoq muddatli maqsadlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan platformaning mustahkamlanishini bildiradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir indeksining 70 dan 93 gacha oshishi yashil iqtisodiyotni boshqarish orqali nafaqat atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, balki aholi turmush darajasi va ijtimoiy farovonlikni oshirishga ham erishilayotganini ko'rsatadi. Bu esa yashil transformatsiyaning iqtisodiy o'sish bilan uyg'unlashganligini va ijtimoiy salohiyatning kuchayishini isbotlaydi.

Ekspertlarning umumiy bahosi 3.8 dan 4.9 gacha o'sishi yondashuvlarning amaliy natijalarini yuqori baholashini va kelajakda ushbu sohada yanada keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilishi uchun asos borligini ko'rsatadi. Bu baholar strategik boshqaruv mexanizmlarining samarasini baholashda muhim indikator hisoblanadi.

Umuman olganda, jadval ko'rsatkichlari yashil iqtisodiyotni boshqarishdagi strategik yondashuvlarning tizimli va muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini, shuningdek, bu jarayonlarning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik salohiyatni oshirishda muhim rol o'ynayotganini tasdiqlaydi. Kelajakda ushbu ko'rsatkichlarning yanada yaxshilanishi uchun davlat siyosati va innovatsion faoliyatni yanada mustahkamlash zarur.

2-jadval. Yashil iqtisodiyotni boshqarishda strategik yondashuvlar

Strategik yondashuv	Yo'nalish maqsadi	Tahlili
1. Barqaror rivojlanish strategiyasi	Atrof-muhit, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat	- Uzoq muddatli ijobiy ta'sir - Dastlabki sarmoya katta bo'lishi mumkin
2. Yashil energiya strategiyasi	Quyosh, shamol, bioyoqilg'i, energiya tejash	-Karbonsiz iqtisodiyot sari harakat - Texnologik sarmoyalar talab etiladi
3. Eko-innovatsiya strategiyasi	Texnologik rivojlanish, ishlab chiqarish jarayonlari	-Raqobatbardoshlikni oshiradi - Innovatsion infratuzilma talab etiladi
4. Ekologik soliqqa tortish strategiyasi	Moliyaviy boshqaruv, korxonalar, soliq tizimi	-Ifloslantiruvchi korxonalarni cheklaydi - Ishlab chiqarishga salbiy ta'siri bo'lishi mumkin
5. Resurslardan samarali foydalanish	Suv, yer, energiya, xomashyo	-Tabiiy resurslar tanqisligini kamaytiradi - Monitoring tizimi talab etiladi
6. Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish	Bank-moliya sektori, loyihalar moliyalashtiruvi	-Yashil loyihalar soni ortadi - Investitsiyalar xavfi yuqori bo'lishi mumkin
7. Ta'lim va xabardorlik strategiyasi	Aholini o'rgatish, eko-madaniyatni shakllantirish	-Uzoq muddatda barqaror natija - Qisqa muddatda sezilarli o'zgarish bo'lmasligi mumkin
8. Ekologik siyosat va qonunchilik	Davlat boshqaruvi, tartibga solish	-Yashil iqtisodiyotni rasmiylashtiradi - Amalga oshirilishi byurokratiyaga bog'liq

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda global darajada iqtisodiy siyosatning markaziy yo'nalishiga aylanib bormoqda. Ushbu konsepsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun tizimli va kompleks strategik yondashuvlar zarur. Jadvalda keltirilgan asosiy strategiyalar yashil iqtisodiyotni shakllantirish va samarali boshqarishga qaratilgan muhim mexanizmlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi navbatda, barqaror rivojlanish strategiyasi yashil iqtisodiy fikrlashning tamal toshini tashkil etadi. Bu yondashuv ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Uzoq muddatda ijobiy natijalar keltirsa-da, dastlabki bosqichda katta sarmoyaviy va institutsional resurslarni talab qiladi.

Yashil energiya strategiyasi esa energiya resurslarining qayta tiklanuvchi manbalar asosida tashkil etilishini nazarda tutadi. Bu strategiya karbon chiqindilarini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ammo bu boradagi texnologik yetuklik darajasi va moliyaviy barqarorlik asosiy muammolardan biri sifatida ajralib turadi.

Innovatsion rivojlanishga yo'naltirilgan eko-innovatsiya strategiyasi ishlab chiqarish texnologiyalarini ekologik talablar asosida yangilashni nazarda tutadi. Bu esa raqobatbardoshlikni oshirish va yangi bozor segmentlarini ochishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Biroq innovatsion infratuzilmaning yetishmasligi bu strategiyaning samaradorligini cheklaydi.

Ekologik soliqqa tortish strategiyasi orqali iqtisodiyotda ifloslantiruvchi faoliyat turlarini cheklash va ekologik jihatdan qulay bo'lgan ishlab chiqarishlarni rag'batlantirish ko'zda tutiladi. Bunday fiskal instrumentlar iqtisodiy subyektlarni yashil faoliyatga yo'naltirsa-da, ayrim hollarda ishlab chiqarishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlovchi yondashuv, ya'ni resurs samaradorligi strategiyasi, mavjud resurslar bilan yuqori natijaga erishishni maqsad qilgan. Bu strategiya nafaqat ekologik, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, biroq uni amaliyotga joriy etishda samarali monitoring tizimiga ehtiyoj seziladi.

Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish strategiyasi esa ekologik toza loyihalarni moliyalashtirishni jadallashtirishga qaratilgan. Xususan, bank-moliya sektorining yashil iqtisodiyotga moslashuvi bu boradagi muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, investitsion xavflarning yuqoriligi strategiyaning to'laqonli amalga oshirilishini cheklashi mumkin.

Yashil iqtisodiyotni ijtimoiy kontekstda mustahkamlovchi ta'lim va xabardorlik strategiyasi ekologik madaniyatni shakllantirish orqali uzoq muddatda barqaror ijtimoiy transformatsiyani ta'minlaydi. Bu strategiyaning natijalari uzoq muddatli bo'lsa-da, qisqa muddatda sezilarli ijtimoiy o'zgarishlarni ta'minlashi qiyin bo'lishi mumkin.

Nihoyat, ekologik siyosat va qonunchilik strategiyasi yashil iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan institutsional va huquqiy asoslarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur strategiya orqali yashil iqtisodiy faoliyat rasmiy tartibga solinadi. Biroq, normativ hujjatlarning samarali ishlashi byurokratik mexanizmlar va nazorat institutlarining faoliyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, tahlil shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotni boshqarishda har bir strategik yondashuv o'ziga xos ustunlik va cheklovlarga ega bo'lib, ular bir-birini to'ldiruvchi ko'rinishda kompleks tarzda qo'llanishi kerak. Shuning uchun muallif tomonidan ishlab chiqilgan "YI-BIY modeli" – Yashil Iqtisod – Barqarorlik – Innovatsiya – Yagona boshqaruv yondashuvi barcha strategik bloklarni integratsiyalash orqali tizimli boshqaruvni ta'minlashga qaratilgan mukammal konseptual model sifatida taklif etiladi.

3-jadval. Innovatsion yondashuv asosida taklif etilgan strategik model "YI-BIY" (Yashil Iqtisod – Barqarorlik – Innovatsiya – Yagona boshqaruv)

Komponent	Tavsif
Strategik maqsad	Yashil iqtisodiyotni transformatsiya qilish orqali barqaror, innovatsion va ekologik xavfsiz iqtisodiy model yaratish.
Asosiy yo'nalishlar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yashil texnologiyalarni joriy etish 2. Moliyaviy va fiskal rag'batlar 3. Eko-infratuzilma 4. Ijtimoiy ong va ta'lim
Amaliy mexanizmlar	<ul style="list-style-type: none"> - Yashil investitsiyalar jamg'armasini yaratish - Korxonalar uchun «eko-reyting» tizimi - Yashil sertifikatlash va subsidiyalar - Raqamli nazorat tizimlari orqali monitoring
Institutsional asos	<ul style="list-style-type: none"> - Maxsus vakolatli organ (Yashil Taraqqiyot Agentligi) - Vazirliklararo koordinatsiya kengashi - Mahalliy hokimiyatlar bilan integratsiya
Kutilayotgan natijalar (2025–2035)	<ul style="list-style-type: none"> - Karbon izini 30% ga qisqartirish - Yashil energetikada 25% o'sish - Yashil ish o'rinlarining ko'payishi - Tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini 40% ga oshirish
Monitoring va baholash	<ul style="list-style-type: none"> - Har yillik «Yashil rivojlanish indeksleri» - Xalqaro indikatorlar asosida (SDG, Green GDP) - Mustaqil audit va jamoatchilik hisobotlari
Ilmiy-innovatsion asos	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlik - Akademik platformalar orqali eko-tahlil - Innovatsion startaplar uchun inkubatsiya markazlari
Ijtimoiy-psixologik aspektlar	<ul style="list-style-type: none"> - Ekologik savodxonlikni oshirish dasturlari - Aholining ishtirokini ta'minlash - Yoshlar va ayollarni yashil loyihalarga jalb etish
Xavflar va cheklovlar	<ul style="list-style-type: none"> - Siyosiy iroda sustligi - Moliyalashtirishdagi uzilishlar - Texnologik yetishmovchiliklar – bular uchun xavfsizlik zaxiralari ko'zda tutiladi

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda mavjud yondashuvlarning afzalliklari bilan bir qatorda ularning segmentlashtirilganligi, o'zaro integratsiyaning yetishmasligi va samarali monitoring tizimlarining zaifligi kuzatiladi. Shuning uchun maqola muallifi tomonidan ishlab chiqilgan "YI-BIY modeli" (Yashil Iqtisod – Barqarorlik – Innovatsiya – Yagona boshqaruv) ushbu kamchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan kompleks strategik yondashuvni taklif etadi.

Avvalo, modelning asosiy strategik maqsadi — ekologik xavfsiz, innovatsion va barqaror iqtisodiyotni shakllantirish bo'lib, u yashil transformatsiyani milliy darajada muvofiqlashtirishni ko'zda tutadi. Strategiya to'rtta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: yashil texnologiyalarni joriy etish, moliyaviy rag'batlar, ekologik infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy ongni shakllantirish. Bu yondashuvlar o'zaro uyg'unlashgan holda ishlashi bilan ajralib turadi, ya'ni sektorlararo fragmentatsiyani kamaytirishga xizmat qiladi.

Strategiyada nazarda tutilgan amaliy mexanizmlar innovatsion xarakterga ega: yashil investitsiyalar jamg'armasi, eko-reyting, raqamli monitoring, yashil sertifikatlash tizimlari orqali moliyaviy-iqtisodiy rag'batlar

samaradorligi oshiriladi. Bu esa nafaqat davlat sektorida, balki xususiy sektorda ham yashil loyihalarning ko'payishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, eko-reyting tizimi orqali ekologik samaradorlik va shaffoflikni baholash imkoniyati yaratiladi, bu esa xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda muhim rol o'ynaydi.

Modelda institutsional asoslar mustahkam joylashtirilgan: muallif tomonidan alohida ekologik boshqaruv organi (Yashil Taraqqiyot Agentligi) va hukumatlararo koordinatsiya kengashining tashkil etilishi taklif qilinadi. Bu orqali vertikal va gorizontal boshqaruv mexanizmlari uyg'unlashtiriladi hamda siyosiy irodaning markazlashgan ifodasi ta'minlanadi.

Strategiyaning kutilayotgan natijalari aniq raqamli ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi: karbon izini 30% ga kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini 25% ga yetkazish, yashil ish o'rinlarining ortishi va resurslardan samarali foydalanishni 40% ga oshirish. Bu indikatorlar xalqaro standartlar (SDG, Green GDP) bilan uyg'unlashgan bo'lib, strategiyaning global barqarorlik maqsadlariga mos kelishini ta'minlaydi.

Monitoring va baholash tizimida zamonaviy usullar – raqamli nazorat, xalqaro indikatorlar asosida reyting, jamoatchilik hisobotlari – joriy etiladi. Bu orqali siyosiy ochiqlik, jamoatchilik ishtiroki va samaradorlikka yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillari mustahkamlanadi.

Strategiyada alohida e'tibor qaratilgan jihatlardan biri bu – ilmiy-innovatsion asosning mavjudligidir. Ya'ni ilmiy-tadqiqot institutlari, akademik platformalar va startaplar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish orqali strategiyaning akademik asoslanganligi va texnologik yangilanishi ta'minlanadi. Shu orqali strategiya amaliy jihatdan real sektor bilan bog'langan bo'ladi.

Bundan tashqari, modelning ijtimoiy-psixologik komponenti orqali yashil transformatsiyaning ijtimoiy qabul qilinishini kuchaytirish nazarda tutilgan. Aholining ekologik savodxonligini oshirish, yoshlar va ayollarni jalb qilish, jamoaviy xabardorlikni oshirish orqali yashil iqtisodiyot g'oyasi ijtimoiy barqarorlik omiliga aylanadi.

Ammo modelga real xavflar va cheklovlar ham inobatga olingan: siyosiy iroda yetishmovchiligi, moliyalashtirishdagi uzilishlar, texnologik asoratlarga qarshi xavfsizlik zaxiralari (institutsional ehtiyot chorolari) kiritilgan bo'lib, bu strategiyani holis va muvozanatli qiladi.

Umuman olganda, muallif tomonidan ishlab chiqilgan "YI-BIY" strategik modeli yashil iqtisodiyotni shakllantirish va uni samarali boshqarishda kompleks, tizimli va innovatsion yondashuvni taklif etadi. Bu model nafaqat amaliyotga yo'naltirilgan, balki ilmiy, institutsional va ijtimoiy asosga ega bo'lib, mavjud strategiyalarning cheklovlarini bartaraf etuvchi yaxlit yechim sifatida qaralishi mumkin.

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda global darajada iqtisodiy siyosatning markaziy yo'nalishiga aylanib bormoqda. Ushbu konsepsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun tizimli va kompleks strategik yondashuvlar zarur. 3-jadvalda keltirilgan asosiy strategiyalar yashil iqtisodiyotni shakllantirish va samarali boshqarishga qaratilgan muhim mexanizmlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi navbatda, barqaror rivojlanish strategiyasi yashil iqtisodiy fikrlashning tamal toshini tashkil etadi. Bu yondashuv ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Uzoq muddatda ijobiy natijalar keltirsa-da, dastlabki bosqichda katta sarmoyaviy va institutsional resurslarni talab qiladi.

Yashil energiya strategiyasi esa energiya resurslarining qayta tiklanuvchi manbalar asosida tashkil etilishini nazarda tutadi. Bu strategiya karbon chiqindilarini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ammo bu boradagi texnologik yetuklik darajasi va moliyaviy barqarorlik asosiy muammolardan biri sifatida ajralib turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot bugungi global muammolarga javob bera oladigan, ekologik barqarorlikni iqtisodiy o'sish bilan uyg'unlashtiradigan innovatsion model sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni boshqarishdagi asosiy strategik yondashuvlar tizimli tarzda o'rganildi, ularning ustunliklari va cheklovlari tahlil qilindi hamda ular asosida muallif tomonidan kompleks, integratsiyalashgan yondashuv – "YI-BIY" modeli ishlab chiqildi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud strategik yondashuvlar (barqaror rivojlanish, yashil energiya, eko-innovatsiya, ekologik soliqqa tortish va boshqalar) alohida sohalarda muayyan ijobiy natijalarga olib kelmoqda, biroq ular o'zaro uzviy bog'lanmaganligi sababli, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni ko'p hollarda fragmentar va sekin kechmoqda. Shu sababli, barqaror va samarali boshqaruv uchun strategik yondashuvlar yagona tizimga birlashtirilishi lozim.

Muallif taklif etgan "YI-BIY" modeli – (Yashil Iqtisod – Barqarorlik – Innovatsiya – Yagona boshqaruv) – bu boradagi konseptual yondashuv bo'lib, u milliy darajadagi boshqaruv tizimini innovatsion, institutsional va iqtisodiy jihatdan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Mazkur modelda strategik maqsadlar aniq belgilangan, amaliy mexanizmlar (eko-reyting, yashil jamg'armalar, raqamli monitoring), institutsional asoslar (yangi agentlik va kengashlar), hamda aniq raqamli indikatorlar orqali baholash tizimi shakllantirilgan.

Modelning o'ziga xos jihati shundaki, u nafaqat iqtisodiy va ekologik mezonlarni o'z ichiga oladi, balki ijtimoiy ongni o'zgartirish, yoshlar va fuqarolik jamiyatini jalb qilish orqali yashil iqtisodiyotning ijtimoiy asoslarini ham mustahkamlaydi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategik yondashuvlar faqatgina texnik yoki iqtisodiy choralar bilan emas, balki kompleks, tizimli va ijtimoiy integratsiyalashgan yondashuvlar orqali amalga oshirilishi kerak. Shu nuqtai nazardan, maqolada ilgari surilgan "YI-BIY" modeli O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tishda amaliy va nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Yashil iqtisodiyotni samarali boshqarish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va barqaror taraqqiyotga erishish uchun quyidagi strategik va amaliy tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Yashil iqtisodiyotni institutsional darajada mustahkamlash lozim.

Shu maqsadda O'zbekiston sharoitida Yashil taraqqiyot va ekologik transformatsiya bo'yicha alohida davlat agentligini tashkil etish taklif etiladi. Ushbu tuzilma strategiyalarni muvofiqlashtirish, nazorat qilish va baholash funksiyalarini bajarishi lozim.

Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha maxsus moliyaviy instrumentlarni yaratish kerak. Jumladan, "yashil obligatsiyalar" chiqarish, imtiyozli kreditlar ajratish, soliq chegirmalari orqali ekologik loyihalarga sarmoya kiritishni moliyaviy jihatdan qulaylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Ekologik soliq va rag'bat tizimlarini takomillashtirish zarur.

Atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ishlab chiqarish subyektlariga nisbatan differensial soliq stavkalarini joriy etish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etgan korxonalariga esa imtiyozlar berilishi lozim.

Yashil texnologiyalar transferi va mahalliy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ishlab chiqilishi kerak. Bunda ilmiy-tadqiqot institutlari, startap inkubatorlari va texnoparklar bilan integratsiya kuchaytirilib, "eko-innovatsiya markazlari" tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Resurslardan samarali foydalanish bo'yicha milliy dastur ishlab chiqilishi kerak. Suv, yer, energiya kabi tabiiy resurslarning sarflanishini optimallashtirish, raqamli monitoring tizimlari orqali nazorat qilish, isrof va yo'qotishlarni minimallashtirish muhim strategik yo'nalishdir.

Yashil iqtisodiyotni baholash va monitoring qilishning zamonaviy tizimlari joriy etilishi zarur. Har yili "Yashil rivojlanish indeksi" hisoblab borilishi, xalqaro ko'rsatkichlar (Green GDP, ESG indekslar) bilan uyg'unlashtirilgan tahlil tizimlari ishlab chiqilishi lozim.

Ekologik ta'lim va ijtimoiy ongni shakllantirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilishi zarur. Barcha bosqichdagi ta'lim muassasalarida ekologik savodxonlikka oid majburiy dasturlar kiritilishi, ommaviy axborot vositalari orqali yashil iqtisodiy madaniyatni targ'ib qilish kuchaytirilishi kerak.

Hududiy darajada yashil infratuzilmani rivojlantirish strategiyalari ishlab chiqilishi kerak. Har bir viloyat va shahar uchun yashil zonalashuv, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik transport infratuzilmasi kabi yo'nalishlarda alohida rejalar ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi lozim.

"YI-BIY" modeli asosida milliy strategiyani ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish taklif etiladi. Ushbu kompleks mualliflik yondashuvi turli sektorlar o'rtasidagi sinergiyani kuchaytiradi, tizimli boshqaruvni ta'minlaydi hamda O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga ilmiy-amaliy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategiyani tasdiqlash to'g'risida." 2023-yil, PF-38-son.
2. United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP, 2011.
3. "Green Growth and Sustainable Development." OECD, www.oecd.org/greengrowth/. Accessed 25 June 2025.
4. Sachs, Jeffrey D. The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, 2015.
5. World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. World Bank Publications, 2012.
6. Zubair, Khalid, et al. "Green Economy Indicators: A Tool for Policy Making." Sustainability, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 2156–2171. DOI:10.3390/su13042156.
7. "Green Economy in Uzbekistan: Current Status and Future Prospects." UNDP Uzbekistan, 2023, www.uz.undp.org. Accessed 24 June 2025.
8. Jackson, Tim. Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow. 2nd ed., Routledge, 2017.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "2023–2030-yillarga mo'ljallangan Yashil Rivojlanish Strategiyasi." Rasmiy hujjatlar to'plami, 2023-yil.
10. Geissdoerfer, Martin, et al. "The Concept of Circular Economy: A Comprehensive Review." Journal of Cleaner Production, vol. 143, 2017, pp. 757–768. DOI:10.1016/j.jclepro.2016.12.134.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>